

SHARQ MUTAFAKKIRLARINING O'QUV FAOLIYATI MOTIVATSIYASI JIHATLARI HAQIDAGI QARASHLARI

Razaqova Oydin Fazliddinovna^{*1}

Raxmatova Zulxumor Alimovna²

¹ TIFT universiteti "Pedagogika va psixologiya" kafedrası 1 kurs magistranti

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19361042>

Sharq hamda arab mamlakatlarida har doim eng muhim qadriyat hisoblanib kelingan. Shuning uchun ta'lim-tarbiya masalasi bilan qariyb barcha sohalarning olimlari shug'ullanishgan. O'zlarining buyuk asarlari bilan butun dunyoni hayratga solishgan ulug' mutafakkirlarimizning barcha asarlarida shaxs kamolotiga alohida e'tibor qaratilgani diqqatga sazovordir.

O'quv motivatsiyasi kategoriyasi yuzasidan qimmatli ilmiy ma'lumotlar bergan allomalardan yana biri Forobiydir. Sharqning qomusiy olimi Abu Nasr Forobiy (873-950) o'quvchining ijtimoiy hayotda tutgan o'rni va uning o'ziga xos xususiyatlari to'g'risida ibratli g'oyalarni ilgari surgan. Uning fikricha, o'quvchiga ta'lim berish, ilmi qilish yo'lida o'qituvchi tinimsiz va mashaqqatli mehnat qilishi kerak, shundagina o'quvchi o'qishga, ta'lim olishga, bilimli bo'lishga intiladi. O'qituvchi o'quvchiga bilim beraman desa, u o'quvchi oldida haqiqatgo'y bo'lishi, yolg'onni va yolg'on aytganni yomon ko'rishi, o'zi fahm-farosatli va or-nomusini qadrlashi, shogirdlariga nisbatan adolatpesha, ko'zlangan maqsadiga erishishda qat'iyat ko'rsata bilishi va o'rnatilgan bo'lmog'i lozim.

Forobiy borliq insonning o'z bilim, aql-zakovati yordami bilan bilinishini nazarda tutib: "Tushunish esa (narsalarning mohiyatini) umumiy qoida va qonunlar to'g'risidagi harakat bo'lib, ularning oxiri bor, chegaralangan hamda umumlashtirilgandir", – deb yozgan edi. Forobiy tushunishni, bilimning mohiyatini uqib-anglab olishni quruq yodlashdan ustun qo'yadi va o'quvchiga umumiy qonun va qoidalarni o'zlashtirishni tavsiya etadi, chunki qonun-qoidalarni anglash, uning ta'kidlashicha, juda katta ahamiyatga ega.

Shunday qilib, allomaning mulohazasiga binoan, har qanday o'quvchi o'z aqliy xatti-harakatidan xabardor bo'lmog'i va shu sa'y-harakatlari tufayli baxtga erisha oluvchi insonligini anglamog'i lozim. Mutafakkir olim Forobiy o'quvchining shaxsiga xos bo'lgan qator fazilatlariga xolisona, odilona, oqilona sharh berish imkoniyatiga erishgan buyuk zotdir [3].

O'quvchining psixologik xususiyati va uning o'quv faoliyatiga oid fikr-mulohazalarini ilgari surgan qomusiy olim Abu Rayhon Beruniy (973-1048) ning ta'kidlashicha, bilim olish va insoniyat yaratgan bilimlarni egallash uchun o'quvchida intilish va qiziqish bo'lishi kerak [4].

Ilm olishning muhim yo'llaridan biri – bu kishi o'zini hammaga do'st tutishi va yaxshilik qila bilish darajasiga yetkazishi ekanligi.

Beruniy ilm olish uchun dastlab axloqiy poklikni talab qiladi. Shuningdek, ta'lim bilan tarbiyaning yaxlit ekanligini ko'rsatadi; faqat ana shu birlikka amal qilgan shogirdlar kamolot sari bora oladi, deb ishon-tiradi.

O'quvchining yaxshi o'qishi uchun muallim rostgo'y, savodxon, shogirdlariga nisbatan prinsipial, yumshoq muomalali bo'lishi kerak. Muallim o'quvchini doimo to'g'ri yo'lga boshlashi, uning sezgir va talabchan bo'lishi lozimligini uqtiradi. Zotan, ta'lim oluvchiga mehr-muhabbatli bo'lish ta'lim-tarbiyaning muhim mezonini hisoblanadi.

Beruniy o'qitish – bu muallimning o'qib-o'rganishi, takrorlashi bilan bevosita bog'liq aqliy mehnat ekanini alohida uqtiradi. Shuningdek, u kitob o'qishning usul va metodlariga alohida e'tibor beradi. Kitoblarni shunchaki emas, balki fikrlab, kichik-kichik bo'laklarga ajratib o'qish, so'ngra barcha o'qilgan joylarni umumlashtirib, qayta takroran o'qish haqida ham ibratli mulohazalar bildiradi.

Beruniy o'qitishda faqat induktiv yo'l bilangina emas, balki deduktiv yo'l bilan ish tutmoq lozimligini ta'kidlaydi [4]. Bunda olimning har qaysi metodni o'z o'rnida qo'llamoq zarurligini mukammal bilgani ko'rinib turibdi. Bunday o'qish uslubi talabalar tafakkurini o'stirib, bilishning sifatini takomillashtiradi, aqliy ko'nikmalar ko'lamini kengaytiradi.

Abu Rayhon Beruniy o'quvchining ongli o'qishiga e'tibor berib, dastlab kichik matnli, mazmuni sodda, keyinchalik esa hajmi katta, mazmuni murakkabroq bo'lgan matnlarni o'qishga kirishish lozimligi, o'qish jarayonida taqqoslash, qiyoslashga diqqat qaratish o'quvchilarning ongli bo'lishiga olib kelishini eslatib o'tgan [4].

Beruniy o'qilgan matnlarning hammasini qaytadan yoki takroriy o'qish deganda, asosan, xatosiz, so'zlarni buzmay, ortiqcha tovush qo'shmasdan yoki bo'g'inlarni tushirib qoldirmasdan, so'z va jumalardagi ma'no, mantiqiy urg'usini o'z o'rnida qo'llagan holda o'qishni nazarda tutadi. O'qishning tez, to'g'ri va ifodali bo'lishi, o'qish davo-mi-da bolaning o'z-o'zini tuzatib borishi xatosiz o'qishga yordam beradi. Bunday o'qishda asar mazmunini tushunib, so'zlarni to'g'ri talaffuz qilib va ifoda etilgan voqealarning ichki va tashqi mohiyatini anglab o'qishni ta'kidlaydi [4].

Hozirgi davrda o'quvchining savodli o'qishi uchun to'rtta asosiy tarkibiy qism, ayniqsa, juda ahamiyatlidir. Bular ongli, ifodali, to'g'ri va tez o'qish texnologiyasiga qobillikdir. Ular o'zaro ichki bog'lanish motivlariga ega. O'rta asrning buyuk donish-mandi Beruniy ana shu o'zaro bog'liqlik o'quvchining o'qish faoliyatini mukammallashtirishga va rivojlantirishga imkon yaratishini ta'kidlagan edi.

Abu Rayhon Beruniy ilm olishda takrorlashni ustun qo'yadi, shu bilan birga, bilim berish xilma-xil yo'l bilan, eng muhimi, o'quvchini toliq-tir-masdan va charchatmasdan, turli vositalar bilan xotirasini kuchay-tirish, tafakkurini boyitish va bilimni chuqurlata borish orqali amalga oshirilishi zarurligini uqtiradi. U haqiqiy maqsadga erishish uchun yo'lni to'sib turgan hamma noaniqliklar va shubhalarni bartaraf qilish, bunda juda ehtiyotkorlik bilan harakat etish lozimligi, o'zlashtirilgan bilim-lar hayotda tajriba qilib olinmasa, bundan hech qanday naf bo'lmasligi haqida gapiradi. X-XI asrlarda Beruniyning ilmiy bilimdagi ta'lim berish usullari va metodlari, ayrim elementlarining soddaligi va qarama-qarshiliklariga qaramasdan, katta kashfiyot bo'lganligi va ilmiyligi bilan qimmatlidir [4]. Shuning uchun mazkur sharhlar, ilmiy ilovalar, teran fikrlar va ibratli mulohazalar hozirgi davrda ham o'z dolzarbligini saqlab kelmoqda.

Mazkur muammo yuzasidan mulohaza yuritgan, o'z zakovati, bilimi, buyuk ilmiy asarlari bilan jahondagi barcha xalqlarning hurmatiga musharraf bo'lgan atoqli olim Abu Ali ibn Sino (980-1037) "Tayr" ("Qush"), "Hayy ibn Yaqzon" ("Uyg'oq o'g'li Tirik") kabi qissalarida shaxsiy psixologik qarashlarini ifodalaydi. Jumladan, u "Tayr" asarida insonlarni do'stlikka, bilim olishga, aql-zakovatli bo'lishga chaqiradi. "Bir-biringizdan bilim o'rganib, kamol topishingiz uchun dil pardasini ochib tashlanglar" [1,2].

Ibn Sinoning "Hayy ibn Yaqzon" qissasida inson xulq-atvorini, psixologik xususiyatlarini chuqurroq tushunish uchun ilmiy mantiqni bilishga da'vat qiladi. Chunki bu ilm shaxs didini, fahm-farosatini o'stiradi, fikr doirasini kengaytiradi. Ibn Sino inson psixologiyasi to'g'risida shunday deydi: "Farosat ilmi foydasi naqd ilmlardandir. Bu ilmni bilib olsang, u senga kishilarning pinhoni fe'l-atvorini bil-di-radi. Farosat ilmidan bahramand bo'lsang, juda o'tkir bo'lib ketasan" [2].

Shuning uchun ibn Sino bolalarning tarbiyasi va o'qishi singari masa-lalarga o'ta diqqat-e'tibor va mas'uliyat bilan qarash zarur ekanligini ta'kidlaydi. Bola olti yoshga yetgach, u muallimga topshiriladi, deb uqtiradi. Ta'lim asta-sekinlik bilan bosqichma-bosqich berilishi lozim. Uni birdaniga kitobga bog'lab qo'yimaslik kerak ekanligini ta'kidlaydi.

Ibn Sino kishilarning yashashga qobiliyatli bo'lishi uchun, turmushda o'rinsiz, besabab jabr ko'rmasligi uchun ularga ta'lim berish kerakligini uqtiradi.

Abu Ali ibn Sinoning iborasi bilan aytganda, o'quvchiga qaratilgan har bir so'zni o'qituvchi imo-ishoralar bilan to'ldirib bormog'i lozim. Uning ta'lim usullari va usullarini izohlashga, tavsiflashga, tushuntirishga yo'naltirilgan fikr-mulohazalari Uyg'onish davri uchun g'oyat buyuk ahamiyat kasb etgan edi. Ma'lumki, o'qituvchi o'z o'quvchilarining mayli, intilishi, qiziqishi, faolligi, qobiliyati, is-te'-dodi va layoqatini oldindan tashxis qilmasdan turib, ularni kasb tanlashga oqilona yo'naltira olmaydi.

Abu Ali ibn Sino tabiatan buyuk muallim ham edi. Uning "Donishnoma" asari bir necha asr davomida ilg'or tarbiyachilar uchun muhim qo'llanma sifatida foydalanildi. "Donishnoma"da ta'lim-tarbiya, ilm-ma'rifat, insonning psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda o'qitish, axloq va odobning psixologik mexanizmlari kabi masalalari to'g'risida chuqur falsafiy-pedagogik fikrlar mujassamlangan.

Ibn Sinoning ta'lim-tarbiyaviy qarashlari yuksak insoniy tamoyil-larga va ulug' insonparvarlik g'oyalari asoslanadi. Shuning uchun uning ilmiy asarlarida inson timsoli markaziy o'rin egallaydi. Ibn Sino

pedagogika va psixologiyaga oid asarlarida ilm, fan, hunar, ta'lim va tahsil haqida mulohaza yuritarkan, inson hayotining yaxshilanishini, kishi turmushining serma'no, serzavq, ma'naviy-axloqiy jihatdan sermazzmun bo'lishini nazarda tutadi.

Abu Ali ibn Sinoning yuqorida keltirilgan fikrlaridan ma'lum bo'lishicha, u o'quvchini o'qitish usullariga va psixologik xususiyatlariga yuksak baho bergan allomadir [1,5].

References

- [1] Abu Ali ibn Sino. Falsafiy qissalar. – T.: O'qituvchi, 1963.- 48 b.
- [2] Abu Ali ibn Sino (Avitsenna). Kanon vrachebnoy nauki. – T.: Fan, 1979. Kn.1.- 238 s.
- [3] Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. – T.: A.Qodiriy nomidagi nashr., 1993. – 224 b.
- [4] Abu Rayhon Beruniy. Feruza (Javohirlar haqida naql va hikoyatlar). – T.: A.Qodiriy nomidagi nashr., 1993. – 96 b.
- [5] Буряк В.К. Долг как мотив учения// Среднее специальное образование. – М., 1989.- № 5.- С.26-28.